

Καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές: Η ενσωμάτωση της οδήγησης έργου Scrum, της συνεργατικής διδασκαλίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην eTwinning κοινότητα

Τρικόλης Κωνσταντίνος¹, Τρικόλη Μαρία²

¹ Med Διδακτολογία, MA Εφαρμοσμένης Κλινικής Κοινωνιολογίας και Τέχνης, ΠΕ03, ΠΕ86
trikalis@gmail.com

² Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
mariatrik@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μελέτη εξετάζει την ενσωμάτωση της οργάνωσης έργου Agile Scrum, της συνεργατικής διδασκαλίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινότητα eTwinning. Το άρθρο προσφέρει πρακτικές συστάσεις για την προώθηση και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο στόχος της ήταν η ενίσχυση: α) των δεξιοτήτων διαχείρισης έργων των μαθητών και β) της κοινωνικής ταυτότητας των μαθητών μέσω της δέσμευσης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, της συνεργασίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, και την αξία της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Υπογραμμίζεται η ανάγκη για καινοτόμες πρακτικές που θα ενισχύουν τις δεξιότητες των μαθητών και θα προωθούν την κοινωνική τους ταυτότητα στην εκπαιδευτική Κοινότητα eTwinning.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαίδευση βάσει τόπου PBE, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Πολιτιστική Κληρονομιά, Βιωματική μάθηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σύγχρονη εκπαίδευση αντιμετωπίζει συνεχώς νέες προκλήσεις και ευκαιρίες λόγω της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της ανάγκης ενσωμάτωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να διερευνήσει την εφαρμογή της ευέλικτης διαχείρισης έργων Scrum, της συνεργατικής διδασκαλίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινότητα eTwinning. Επιπλέον, το άρθρο εξετάζει τη σημασία της σύνδεσης των ΤΠΕ με την εκπαιδευτική διαδικασία και προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών σε προγράμματα που δίνουν έμφαση στη συνεργασία και την ενσωμάτωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έρευνα συμβάλλει σημαντικά στον τομέα της εκπαιδευτικής καινοτομίας και της σύνδεσης μεταξύ εκπαιδευτικών πρακτικών και πολιτιστικής επέκτασης.

Η έλευση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών πληροφοριών έχει ενισχύσει σημαντικά τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αντιμετωπίζοντας τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις. Αυτά τα προηγμένα εργαλεία προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις για τον εντοπισμό, τη διαφύλαξη, την προβολή και τη διάδοση της κληρονομιάς, προσφέροντας έτσι πιθανές λύσεις στις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διατήρηση των μνημείων (He et al., 2017). Η μάθηση με βάση τον τόπο χρησιμοποιεί μεθόδους μάθησης με επίκεντρο τον μαθητή που ενσωματώνονται σε τοπικά γεγονότα ή περιστάσεις προκειμένου να καθοδηγήσουν την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών (Smith, 2002). Ένας διαβουλευτικός περίπατος είναι χρήσιμος όταν το θέμα περιλαμβάνει κοινωνικές και φυσικές πτυχές και είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος σε καταστάσεις όπου απαιτείται εις βάθος και άμεση κατανόηση στο πεδίο (Raisio & Ehrström, 2017). Το πεδίο της οικοπαιδαγωγικής δεν εξετάζει τις χωρικές και χρονικές πτυχές της περιβαλλοντικής μάθησης. Ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο, οι μαθησιακές εμπειρίες που έχουν επίγνωση του χώρου και του χρόνου παρέχουν πρακτικές συναντήσεις με διαφορετικά περιβάλλοντα. Όμως, οι αισθητηριακές και συναισθηματικές πτυχές αυτών των εμπειριών είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ φύσης και πολιτισμού για τους συμμετέχοντες (Dunkley, 2018).

Η σημασία της σύνδεσης των μαθητών με το τοπικό τους περιβάλλον και η καλλιέργεια της αίσθησης του ανήκειν κρίνεται κρίσιμη πτυχή της εκπαίδευσης. Η έρευνα έχει δείξει ότι το δομημένο περιβάλλον της γειτονιάς παίζει σημαντικό ρόλο στην επιρροή της φυσικής δραστηριότητας και μεταξύ των ενηλίκων (Salvo et al., 2018). Έτσι, η θέαση του “τόπου της γειτονιάς” υπογραμμίζει την αξία της σύνδεσης των μαθητών με το τοπικό τους περιβάλλον, καθώς μπορεί να συμβάλει στη συνολική ευημερία και την αίσθηση του ανήκειν. Επιπλέον, το σχολικό περιβάλλον παίζει επίσης ζωτικό ρόλο στην καλλιέργεια της αίσθησης της ομάδας και των θετικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών. Μια συστηματική ανασκόπηση των μελετών διαπίστωσε ότι τα ελκυστικά σχολικά περιβάλλοντα που

χαρακτηρίζονται από θετικές σχέσεις με τους δασκάλους, τους μαθητές που αισθάνονται ιδιοκτησία στο σχολείο τους και τις τάξεις που εστιάζουν στη μάθηση συσχετίζονται με χαμηλότερα ποσοστά μαθητικής βίας. Αυτό υποδηλώνει ότι η δημιουργία ενός υποστηρικτικού και χωρίς αποκλεισμούς σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλει στη συνολική ευημερία των μαθητών. Εκτός από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι επίσης απαραίτητες για την καλλιέργεια της αίσθησης του ανήκειν στους μαθητές (Shackleton et al., 2016).

Η δημιουργία αίσθησης της πολιτειότητας και η εντόπια σύνδεση των μαθητών είναι εξαιρετικά σημαντική στην εκπαίδευση, είτε πρόκειται για προσωπική είτε διαδικτυακή εξΑΕ. Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία περιεκτικών και υποστηρικτικών περιβαλλόντων που ενισχύουν την αίσθηση συλλογικότητας στους μαθητές. Με την άρση των φραγμών κοντινών εκπαιδευτικών επισκέψεων και την προώθηση των αλληλεπιδράσεων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλλουν στην ευημερία, την επιτυχία και τη διατήρηση στο στόχο των μαθητών. Η σημασία της σύνδεσης των μαθητών με το τοπικό τους περιβάλλον και η καλλιέργεια της αίσθησης του πολίτη αναγνωρίζεται ευρέως στην εκπαιδευτική έρευνα. Ανεξάρτητα από το μαθησιακό περιβάλλον, θεωρείται απαραίτητο να καλλιεργηθεί η αίσθηση της τοπικής πολιτισμικής κληρονομιάς (Peacock et al., 2020).

Το eTwinning, μια πλατφόρμα για συνεργατικά έργα μεταξύ σχολείων, έχει κερδίσει την προσοχή για τον αντίκτυπό της στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ωστόσο, περιορισμένη έρευνα εξέτασε συγκεκριμένα τη διασταύρωση της αίσθησης του τόπου, της εκπαίδευσης που βασίζεται στον τόπο και του eTwinning. Η επίδραση του Erasmus+ στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των εφήβων έχει διερευνηθεί σε διάφορες μελέτες. Η εκπαίδευση βάσει τόπου (PBE) είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση που δίνει έμφαση στη σύνδεση μεταξύ μιας μαθησιακής διαδικασίας και του φυσικού χώρου στον οποίο βρίσκονται οι δάσκαλοι και οι μαθητές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σύνδεσης των μαθητών με το τοπικό τους περιβάλλον και την ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν. Ενσωματώνει τις έννοιες και τις εμπειρίες του τόπου στη διδασκαλία και τη μάθηση, οι οποίες μπορούν να επεκταθούν πέρα από τους τοίχους του σχολείου (Yemini et al., 2023).

Η έννοια της αίσθησης του τόπου έχει σημαντική σημασία στην εκπαίδευση. Η προσκόλληση του τόπου και η οικολογική του έννοια, μπορούν να θεωρηθούν επιθυμητά αποτελέσματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Φιλιππάκη & Καλαϊτζιδάκη, 2021). Από την άλλη, η μεθοδολογία χαρτογράφησης, που σχετίζεται με τουριστικά ταξίδια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορα άτομα και οργανισμούς της τουριστικής βιομηχανίας για να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και προσφορές (Azevedo et al., 2021). Η μελέτη της Τρικάλη (Τρικάλη, 2021) εστίασε μεταξύ άλλων και στην εξής προβληματική: Ποια είναι τα αθέατα μνημεία στο Ηράκλειο και σε ποιες ιστορικές εποχές ανήκουν; Γιατί αυτά τα μνημεία δεν είναι επί του παρόντος ορατά και ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην περιορισμένη ορατότητά τους; Τι αντίκτυπο έχουν αυτά τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στη συνολική διάταξη της πόλης; Πώς μπορούν να γίνουν προσπάθειες για να τονιστεί και να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική κληρονομιά του Ηρακλείου; Μια άλλη ερευνήτρια ασχολήθηκε με το κρυφό αστικό κέντρο του Ηρακλείου υπό λογοτεχνικές απεικονίσεις της πόλης σε φάσεις αποκατάστασης (η ποιητική μετάβαση του Ηρακλείου στο κατώφλι της νεωτερικής περιόδου ως η πόλη των συγγραφέων) (Μοίρα, 2021).

Η Τρικάλη αναφέρει ότι σε αστικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από σημαντική ιστορική κοινωνική διαίρεση, παρατηρείται συχνά η εμφάνιση “κρυμμένων” πόλεων. Αυτές οι πόλεις, αν και δεν υπάρχουν πλέον φυσικά, έχουν επηρεάσει βαθιά την ανάπτυξη των σύγχρονων αστικών χώρων μέσω των αρχιτεκτονικών τους υπολειμμάτων. Κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης ιστορίας του που εκτείνεται αρκετούς αιώνες, το Ηράκλειο έχει υποστεί πολλαπλές μεταβάσεις ισχύος, με αποτέλεσμα την κατασκευή, την καταστροφή και τη διατήρηση διαφόρων μνημείων που αποτελούν πλέον την αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης. Δυστυχώς, η πλειονότητα αυτών των κατασκευών είναι σε ερειπωμένη κατάσταση καθώς αποσυντίθενται στον αστικό ιστό, παραμένοντας απαρατήρητες και αχρησιμοποίητες (Τρικάλη, 2021).

Στη γειτονική Τουρκία, σε πρόσφατη έρευνα προτείνεται τα μαθήματα πολιτιστικής κληρονομιάς να είναι υποχρεωτικά για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, με έμφαση στην πολιτιστική ιστορία, καθώς οι εκπαιδευτικοί κοινωνικής αγωγής έχουν σημαντική επιρροή στην εκπαίδευση των επόμενων γενεών (Ocal, 2016). Από την άλλη πλευρά, η επιτυχία της συνεργασίας στη διδασκαλία βασίζεται στη συνεκπαίδευση και στην εκτίμηση της διαφορετικότητας. Οι δάσκαλοι που είναι ανοιχτοί στη συνεργασία και έχουν ισχυρή επαγγελματική ταυτότητα είναι πιο πιθανό να επιτύχουν σε καταστάσεις συνδιδασκαλίας (Jortveit & Kovač, 2022). Η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πολιτισμικής κληρονομιάς αντικατοπτρίζεται σε όλη την κοινότητα μέσω του σχολείου (Castro-Calviño et al., 2020). Έτσι, η βιωματική εκπαίδευση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη των μαθητών ως ενεργών πολιτών για την ενδυνάμωση του κοινωνικού τους εαυτού (Χτούρης, 2020).

Στη σύγχρονη εποχή, η εφαρμογή της μεθόδου Agile Scrum στην εκπαίδευση αναδεικνύεται ως προοπτική που μπορεί να ενισχύσει τις δεξιότητες των μαθητών στη συνεργασία και τη λήψη αποφάσεων (Τρικάλης, 2020). Το Agile Scrum, ένα πλαίσιο διαχείρισης έργων, μπορεί να εφαρμοστεί

αποτελεσματικά στα σχολεία για την ενίσχυση της συνεργασίας, της προσαρμοστικότητας και της επαναληπτικής επίλυσης προβλημάτων μεταξύ των μαθητών, ενώ η εκπαίδευση με βάση τον τόπο και την κοινότητα μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες στους μαθητές να συνδέσουν τη μάθησή τους με πραγματικές συνθήκες και να εμπλακούν ενεργά με τις τοπικές τους κοινότητες (Santos et al., 2015).

Μια συστηματική ανασκόπηση εξέτασε παράγοντες που προβλέπουν την ακαδημαϊκή επίδοση σε εφήβους από προσφυγικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής υποστήριξης μετά την εγκατάσταση και της σχολικής διασύνδεσης (Wong & Schweitzer, 2017), ενώ μια άλλη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση σε προγράμματα βιωματικής μάθησης εξέτασε τις επιπτώσεις τους στην προκοινωνική συμπεριφορά των εφήβων, την ενσυναίσθηση και την υποκειμενική ευημερία (Chan et al., 2021). Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι μεγαλύτεροι έφηβοι παρουσίασαν τις πιο σημαντικές βελτιώσεις σε αυτά τα αποτελέσματα, υποδεικνύοντας τον πιθανό θετικό αντίκτυπο της βιωματικής μάθησης στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των εφήβων.

Το ερευνητικό κενό σε αυτή τη μελέτη σχετίζεται με τον περιορισμένο όγκο έρευνας που διεξήχθη σχετικά με τον αντίκτυπο του Erasmus+ στην αίσθηση του τόπου και στην εκπαίδευση που βασίζεται στον τόπο μεταξύ των εφήβων. Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη έρευνα για τη διερεύνηση των πλεονεκτημάτων και των εμποδίων που συνδέονται με την ενσωμάτωση του eTwinning σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για εφήβους, ειδικά σε σχέση με την έμφαση στις τοπικές διαδρομές και μνημεία ως μια μορφή τέχνης περιπάτου. Η παρούσα μελέτη στοχεύει να συμβάλει στην κατανόηση των επιπτώσεων αυτών των δράσεων στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.

Η συμμετοχή των μαθητών στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να ενισχυθεί μέσω προγραμμάτων μάθησης υπηρεσιών, όπου οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, η παροχή συμβουλών για στρατηγικές διατήρησης μνημείων και η προώθηση της ευαισθητοποίησης για τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς (Pérez-Ordás et al., 2021). Η διερεύνηση της συμμετοχής των μαθητών στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να τους δώσει ευκαιρίες να αναπτύξουν ένα αίσθημα πολιτιστικής υπερηφάνειας, να ενισχύσουν το συνδετικό τους κοινωνικό κεφάλαιο και να προφυλαχθούν από δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές, όπως έδειξαν προηγούμενες μελέτες (Wang et al., 2020). Ο ρόλος της συμμετοχής των μαθητών στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της πολιτιστικής συνάφειας, την εμπλοκή της κοινότητας και τη διασφάλιση της διατήρησης των παραδόσεων για τις μελλοντικές γενιές (Ahmed et al., 2021). Η έρευνα έχει επισημάνει τη σημασία της προώθησης και της εντατικοποίησης της εκπαίδευσης, ιδίως στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Tchamyou et al., 2019).

Έχει διαπιστωθεί ότι τα έργα Erasmus ενισχύουν τις ικανότητες και την τεχνογνωσία των εκπαιδευτικών. Η έρευνα έχει δείξει ότι η συμμετοχή σε έργα Erasmus έχει ως αποτέλεσμα ενισχυμένη επάρκεια ξένων γλωσσών, βελτιωμένες δεξιότητες επικοινωνίας και αυξημένη αυτοπεποίθηση, καθώς, τα έργα αυτά, προσφέρουν ευκαιρίες σε άτομα να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία, να εξοικειωθούν με διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα και να καλλιεργήσουν διαπολιτισμικές ικανότητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα όχι μόνο συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αλλά επηρεάζουν θετικά την ποιότητα της εκπαίδευσης. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι η εμπλοκή των σχολείων σε έργα Erasmus ενισχύει την αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα των σχολείων, δημιουργώντας μια δυναμική, επικεντρωμένη στην έρευνα, και δικτυωμένη κουλτούρα που βελτιώνει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα τόσο σε ατομικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (O'Hara et al., 2021).

Το πρόγραμμα Erasmus+, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων κινητικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει αναγνωριστεί ως πολύτιμο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), ιδίως του ΣΒΑ 4 (Ποιοτική εκπαίδευση) και του ΣΒΑ 10 (Μείωση των ανισοτήτων) (Saraiva et al., 2022). Παρέχοντας ευκαιρίες για διεθνή κινητικότητα και ανταλλαγές, το Erasmus+ συμβάλλει στη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και στην προώθηση της ποιοτικής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα Erasmus+ προωθούν την εκπαίδευση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και τις συνεργατικές μαθησιακές διαδρομές. Η συμμετοχή των μαθητών σε έργα Erasmus δημιουργεί ευκαιρίες για βιωματική μάθηση και ενασχόληση με την πολιτιστική κληρονομιά (Oneř, 2022). Αυτός ο τύπος μαθησιακού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τα φυσικοποιημένα περιβάλλοντα των εργαστηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς, ενισχύει την προθυμία των μαθητών να συμμετάσχουν και συμβάλλει στη συνολική εκπαιδευτική τους εμπειρία.

Το επιστημολογικό πλαίσιο επικεντρώνεται στη συνέργεια των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) με την εκπαίδευση για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το άρθρο αποτελεί μια πολύτιμη προσθήκη στον διάλογο για τη σημασία της τεχνολογίας και της συνεργασίας στη διδασκαλία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην ανταλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επισημαίνει τη σημασία της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία και την αλληλεπίδραση μεταξύ ζωντανών μνημειακών ενθυμήσεων, ως σημαντική διδακτική πρακτική και μέσο για την ανάδειξη και τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας. Η επίγνωση της πολιτισμικής παιδείας αφορά στην αναζήτηση τρόπων με τους οποίους τα αρχιτεκτονικά μονοπάτια πεζοπορίας μπορούν να είναι αποτελεσματικά εκπαιδευτικά εργαλεία για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της συνεργασίας των σχολείων και των “αόρατων μνημειακών μουσείων”. Για αυτό το λόγο η εστίαση

στοχεύει στην ενίσχυση της υπεύθυνης στάσης ενεργού πολίτη, καινοτομίας και προώθησης της σωματικής δραστηριότητας των μαθητών.

Η ερευνητική καινοτομία προκύπτει από την ανάγκη να αναπτυχθούν εκπαιδευτικές πρακτικές που θα συμβάλλουν στην διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της συνεργασίας μεταξύ σχολείων του Etwinning, χρησιμοποιώντας τα “αρχιτεκτονικά μονοπάτια πεζοπορίας” (περιπατητικές διαδρομές στην πόλη, αρχιτεκτονικού και ιστορικού ενδιαφέροντος). Με τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), στόχος είναι η χρήση τεχνικών χαρτογράφησης για τον εντοπισμό και την ανάδειξη των συγκεκριμένων συνιστωσών της πόλης που κινδυνεύουν από την υποβάθμιση που προκαλείται από το πέρασμα του χρόνου και την παραμέληση ως αποτέλεσμα της συγκαλυμμένης παρουσίας τους στο αστικό τοπίο.

Σκοπός: Ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει πώς η συνδυασμένη χρήση της ευέλικτης οδήγησης έργου, της συνεργατικής διδασκαλίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να διαμορφώσει μια πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία.

Στόχοι:

1. Να εξεταστεί η εφαρμογή της μεθόδου Agile Scrum στη διδασκαλία για τη βελτίωση της διαδικασίας μάθησης.

2. Να διερευνηθεί πώς η συνεργατική διδασκαλία μπορεί να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

3. Να αναλυθεί η σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση, ώστε να βρεθούν τρόποι ενσωμάτωσης της στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Ερευνητική Υπόθεση: η συνδυασμένη χρήση των παραπάνω στοιχείων μπορεί να δημιουργήσει μια πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία, ενισχύοντας την κριτική σκέψη και την δημιουργικότητα των μαθητών.

Ερευνητικά Ερωτήματα:

Πώς μπορούν τα “αρχιτεκτονικά μονοπάτια” πεζοπορίας να ενσωματωθούν στη διδασκαλία για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στα σχολεία;

Πώς μπορούν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση και την μάθηση κατά τη διάρκεια των αρχιτεκτονικών μονοπατιών πεζοπορίας σε πολιτιστικά μνημεία;

Ποια είναι η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας των σχολείων, στο πλαίσιο της ανάδειξης και προστασίας ζωντανών μουσειακών μνημείων και των αρχιτεκτονικών μονοπατιών πεζοπορίας, για τη διδασκαλία της πολιτιστικής κληρονομιάς;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Πραγματοποιήθηκε ποιοτική μελέτη το 2016 στην οποία συμμετείχαν 52 μαθητές από δύο τμήματα της Γ' τάξης Γυμνασίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Η μελέτη αφορούσε την υλοποίηση μιας ημερήσιας περιπατητικής διαδρομής εστιασμένης στην τέχνη, στην οποία συμμετείχαν τελικά 12 μαθητές. Παρόμοια παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε γειτονικό Γυμνάσιο ένα μήνα αργότερα, με συγκρίσιμα αποτελέσματα.

Ο σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο η εφαρμογή της μεθόδου διαχείρισης έργου Agile Scrum στο πλαίσιο του εργαστηρίου πληροφορικής συνέβαλε στην ενδυνάμωση του κοινωνικού εαυτού των μαθητών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ως ενεργών πολιτών. Για αυτό το λόγο εξετάστηκε ποσοτικά ο τρόπος με τον οποίο η μέθοδος οδήγησης έργου εφαρμόστηκε στον τομέα της πληροφορικής και αξιολογήθηκε ποιοτικά η επιρροή της συνεργασίας των μαθητών σε ομαδικό έργο. Η ικανότητα των μαθητών να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα έργο επικεντρωμένο στη χαρτογράφηση και την επιλογή διαδρομών στην πόλη, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Scrum, αξιολογήθηκε με τη χρήση στατιστικών της εφαρμογής taiga.io. Ο αντίκτυπος της συνεργατικής διαδικασίας στην ενίσχυση των δεξιοτήτων ενδυνάμωσης του κοινωνικού εαυτού και λήψης αποφάσεων των μαθητών εξετάστηκε ποιοτικά και στα δύο σχολεία παρέμβασης.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των μονοπατιών περιπάτου επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ανάδειξης τουριστικών προορισμών που θα επισκέπτονταν οι μαθητές. Η πρόταση αυτή στοχεύει να παρουσιαστεί στον δήμο Ηρακλείου προκειμένου να τονιστεί η σημασία αυτών των μνημείων. Χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία σχεδιαστή προϊόντων ZMET, η οποία περιελάμβανε την εξέταση των σκέψεων κάποιου περιπατητή κατά την περιπατητική επίσκεψη στην περιοχή, την οσφρητική εμπειρία της πόλης, τα καλλιτεχνικά στοιχεία που υπάρχουν στην τοποθεσία, τη δημιουργία βίντεο της διαδρομής προς το σχολείο, την επιλογή επτά σημαντικών φωτογραφιών της διαδρομής και τη δημιουργία ψηφιακού κολάζ. Για την ενδυνάμωση της ομάδας δράσης των μαθητών, πραγματοποιήθηκε μια άσκηση κοινωνικής χαρτογράφησης για την ανάδειξη των ψυχοκοινωνικών πτυχών κάθε περσόνας, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική τους ταυτότητα και την ομαδική συνοχή. Οι μαθητές ακολούθησαν το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας, δουλεύοντας αρχικά σε ζευγάρια και στη συνέχεια σε ομάδες των επτά ατόμων που αποτελούνταν από έναν scrum master και έξι μέλη. Στη συνέχεια πρότειναν, έκαναν καταγισμό ιδεών και επέλεξαν μνημεία, τα οποία σχεδίασαν σε έναν χάρτη Google Maps. Στη συνέχεια, υπολόγισαν τις πιο αποτελεσματικές διαδρομές και χαρτογράφησαν τα

προτεινόμενα μονοπάτια και διαδρομές πεζοπορίας σε συμμετοχικό, έγχαρτο, αλλά και ψηφιακό χάρτη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Υποτέθηκε ότι η εφαρμογή της μεθόδου Agile Scrum στην εκπαίδευση θα ενισχύσει τη συνεργασία, την αυτονομία και τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων των μαθητών, προσφέροντας ταυτόχρονα ενδυνάμωση στον κοινωνικό τους εαυτό και η ερευνητική υπόθεση ικανοποιήθηκε σε όλους τους στόχους. Τα σχόλια που λήφθηκαν μέσω συνεντεύξεων έδειξαν ότι οι μαθητές επέδειξαν ενισχυμένη αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων και παρουσίασαν αυξημένη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, προάγοντας την ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον, υπήρξαν θετικά γνωστικά και συμπεριφορικά αποτελέσματα, όπως αποδεικνύεται από τον βελτιωμένο λεκτικό έλεγχο της γνώσης και των στάσεων, που προέκυψαν από εστιασμένες συζητήσεις στην οιοειδί διδακτική έρευνα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η συνδυασμένη χρήση της ευέλικτης οδήγησης έργου, της συνεργατικής διδασκαλίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς οδηγεί σε βελτιωμένα αποτελέσματα εκμάθησης και ενδυνάμωση των μαθητών. Η ερευνητική αυτή προσέγγιση συνέβαλε στην ενδυνάμωση του κοινωνικού εαυτού των μαθητών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ως ενεργών πολιτών, σύμφωνα με τα λεγόμενα στις προσωπικές συνεντεύξεις των μαθητών.

Οι αναλύσεις των δεδομένων αποκάλυψαν ότι η εφαρμογή της μεθοδολογίας Scrum στην εκπαίδευση ενίσχυσε τη συνεργασία των μαθητών και την αποδοτικότητα των ομαδικών έργων. Οι μαθητές ανέπτυξαν αυξημένη επίγνωση του ρόλου τους ως ενεργών πολιτών και απέκτησαν σημαντικές δεξιότητες λήψης αποφάσεων και στα 2 σχολεία του δείγματος.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τα αποτελέσματα της έρευνας και η συζήτηση των αποτελεσμάτων προσφέρουν σημαντική εισήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η σχολική συνεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα Erasmus για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι σαφές ότι η σχολική συνεργασία αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής επιτυχίας και της συμμετοχής στα κοινά. Η έρευνα κατέληξε όπως και άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν, ότι η σχολική συνεργασία συμβάλλει στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και στη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων (Barrero-Fernández et al., 2022).

Η ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου, με προοπτικές εφαρμογής σε ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο από επόμενους ερευνητές, οδηγεί σε περαιτέρω διερεύνηση για τα οφέλη της συνεργατικής μάθησης και της δικτύωσης μεταξύ εκπαιδευτικών, για την επίτευξη εκπαιδευτικής επιτυχίας και για τη συμμετοχή στα κοινά. Επίσης, φαίνεται ότι, κατά την εφαρμογή στο δείγμα της Μελέτης Περίπτωσης, αναπτύσσονται σημαντικά η ανάγκη για εκπαιδευτική προετοιμασία και δέσμευση από τους εκπαιδευτικούς.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα εκπαιδευτικά μακρο-δίκτυα που δημιουργούνται μέσω παραλλήλων έργων προωθούν τη δημιουργία στενών δεσμών μεταξύ σχολείων και διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμφωνώντας με πρόσφατες έρευνες (Barrero-Fernández et al., 2022). Αυτό έχει θετικές επιπτώσεις στα μαθησιακά αποτελέσματα, την εκπαιδευτική ισότητα και τη μείωση των ανισοτήτων. Επιπλέον, η συνεργατική μάθηση αναδεικνύεται ως προτιμώμενο μοντέλο έναντι των ατομικιστικών και ανταγωνιστικών προσεγγίσεων, προάγοντας την αυτονομία, την ηγεσία, την αυτορρύθμιση, τον σεβασμό και την ανθεκτικότητα στους μαθητές.

Η έρευνα επισημαίνει τη σημασία της τοπικής συμμετοχής στα έργα Erasmus, καθώς προάγεται η συμμετοχή των πολιτών και ενισχύεται η σχολική συνεργασία. Ωστόσο, προκύπτουν προκλήσεις, όπως η πιθανή απροθυμία για ανταλλαγή πρακτικών και η έλλειψη δέσμευσης από τους εκπαιδευτικούς. Η παρούσα έρευνα επισημαίνει τη σημασία της δικτύωσης των εκπαιδευτικών μεταξύ τους καθώς η σχολική συνεργασία αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή η οδήγηση παρέχει ένα καλό πλαίσιο για αποτελεσματική συνεργασία στα σχολεία και μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό της σχολικής συνεργασίας μακροπρόθεσμα σε έργα etwinning.

Συμπερασματικά, είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες για τη διαφύλαξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα αποτελέσματα τεκμηριώνουν την ιδέα ότι η εφαρμογή της μεθοδολογίας Agile Scrum στην εκπαίδευση αποφέρει ευνοϊκά αποτελέσματα, ειδικά στην ενίσχυση της κοινωνικής ταυτότητας των μαθητών και στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να κάνουν συνειδητές επιλογές. Αυτά τα ευρήματα θέτουν τις βάσεις για μελλοντικές έρευνες και πρακτική εφαρμογή στο χώρο της εκπαίδευσης. Ωστόσο υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα για πρόσθετη επιστημονική έρευνα και εξερεύνηση σε διάφορους τομείς στα έργα etwinning. Ένα ιδιαίτερο πεδίο ενδιαφέροντος είναι η συγκριτική αποτελεσματικότητα μεταξύ σχεδίων που βασίζονται σε ομάδες και ατομική εργασία. Κατανοώντας τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχημένη συνεργασία, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βελτιστοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτά τα προγράμματα. Επιπλέον, είναι επιτακτική ανάγκη να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση της επιρροής του eTwinning στις δυνατότητες των μαθητών για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για αυτό το λόγο, είναι ζωτικής σημασίας να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του

προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διευκόλυνση των διασυνοριακών ανταλλαγών και συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα εμπόδια που συναντούν τα σχολεία στην εξασφάλιση χρηματοδότησης, την εξεύρεση κατάλληλων εταίρων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας κάθε έργου. Με την αντιμετώπιση αυτών των κενών, οι ερευνητές, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποκτήσουν μια πιο διαφοροποιημένη κατανόηση του αντίκτυπου του eTwinning στα σχολεία και να εργαστούν για τη μεγιστοποίηση των οφελών αυτών των πρωτοβουλιών για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

Η ενσωμάτωση της ευέλικτης διαχείρισης έργων και της συνεργατικής διδασκαλίας σε ένα σχέδιο μαθήματος που επικεντρώνεται στην πολιτιστική κληρονομιά επιτρέπει τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι εμπειρίες του πραγματικού κόσμου μπορούν να εμπλουτίσουν σημαντικά τη συνάφεια και τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Μέσω της πλατφόρμας eTwinning, ενισχύεται η δυνατότητα των εκπαιδευτικών για συνεργασία και ανταλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, εστιάζοντας στην πολιτιστική κληρονομιά.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μετά από τα αποτελέσματα της έρευνας, παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές για τη διδασκαλία πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση της τεχνολογίας. Επιπλέον, αναδεικνύονται η σημασία της ευελιξίας και της διαχείρισης έργου στον εκπαιδευτικό χώρο με πρακτικά παραδείγματα χρήσης σεναρίων που δύναται να συνεισφέρουν στην προώθηση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το παράδειγμα που δίνεται έχει τίτλο «Εξερεύνηση κρυμμένων μνημείων στο Ηράκλειο μέσα από σχολικούς περιπάτους». Αυτό το σενάριο στοχεύει να ξετάσει τη σημασία των σχολικών εκδρομών για την αποκάλυψη κρυμμένων μνημείων που βρίσκονται στο Ηράκλειο. Οι καθοδηγούμενοι περίπατοι μπορούν να χρησιμεύσουν ως αποτελεσματική εκπαιδευτική στρατηγική για τη μετάδοση γνώσεων σχετικά με τις ιστορικές και πολιτιστικές πτυχές της περιοχής, που περιλαμβάνει την πολιτιστική κληρονομιά, τους ιστορικούς οικισμούς και τα αρχιτεκτονικά ορόσημα, όπως έδειξε και άλλη σχετική έρευνα των συγγραφέων στη διδακτική πρακτική.

Βάσει των αποτελεσμάτων, προτείνεται η ενσωμάτωση της συνδυασμένης μεθόδου στα εκπαιδευτικά προγράμματα και η περαιτέρω έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης. Η ενσωμάτωση της προσέγγισης Agile Scrum στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προτείνεται ως μέσο ενίσχυσης της συνεργασίας και της απόκτησης ικανοτήτων λήψης αποφάσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής τεχνικών διαχείρισης έργων, με τη μεθοδολογία photoVoice και το zmet, τα οποία στοχεύουν στην προβολή εναλλακτικών τουριστικών προορισμών της πόλης και στη διευκόλυνση επιτόπιων επισκέψεων από τα συμμετέχοντα σχολεία στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών Erasmus, προσδίδοντας καλές πρακτικές εφαρμογής, ως Framework υλοποίησης παρόμοιων εκπαιδευτικών σεναρίων.

Η συνεργασία μεταξύ σχολείων, μέσω etwinning, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στα μαθησιακά αποτελέσματα και στη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Τέτοια έργα δίνουν στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να ενισχύσουν τις ικανότητες και τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, να προωθήσουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και να αποκτήσουν ανεκτίμητη διεθνή εμπειρία. Επιπλέον, η πρωτοβουλία Erasmus+ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με την ανώτερη εκπαίδευση και τον μετριασμό των ανισοτήτων. Ο μαθητοκεντρικός και συνεργατικός χαρακτήρας των έργων Erasmus ενισχύει επίσης τις εκπαιδευτικές εμπειρίες των μαθητών και την εμπλοκή τους με την πολιτιστική κληρονομιά, διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο με βελτιώσεις για την ποιότητα της εκπαίδευσης και προωθώντας ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η έρευνα καταδεικνύει ότι η συνδυασμένη χρήση της ευέλικτης οδήγησης έργου, της συνεργατικής διδασκαλίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να διαμορφώσει μια πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία, ενισχύοντας τον ενεργό ρόλο των μαθητών, προάγοντας την δημιουργικότητα και την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασισμένοι στα αποτελέσματα, συμπεραίνουμε ότι η σχολική συνεργασία σε έργα Erasmus αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσω συνεργατικής μάθησης, δικτύωσης και εκπαίδευσης, ενθαρρύνεται η συμμετοχή των πολιτών και ενισχύεται η σχολική κουλτούρα, και η αίσθηση του “ανήκειν” στον τόπο. Ωστόσο, απαιτείται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη και δέσμευση από τους εκπαιδευτικούς για να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό της συνέργειας σχολείων προς ένα κοινό εκπαιδευτικό όραμα.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι η εφαρμογή της μεθόδου Agile Scrum στην εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση των μαθητών ως ενεργών πολιτών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στη λήψη αποφάσεων. Η προοπτική αυτή, υπό το πρίσμα της αξιοποίησης των σχεδίων έργων με θεωρητικό τρόπο, και στη συνέχεια της εμπέδυσής τους με πρακτικές εμπειρίες στο πεδίο, παρουσιάζει νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση και ενδυνάμωση των μαθητών στην κοινωνική τους ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να αναδειχθεί μέσω της εκπαίδευσης η κρυμμένη πόλη του Ηρακλείου ώστε να της δοθεί η αναγνώριση που της αξίζει.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

- Μοίρα, Μ. (2021). *Η αδιόρατη πόλη του Ηρακλείου* [National Documentation Centre (EKT)]. <https://doi.org/10.12681/eadd/30454>
- Τρικόλης, Κ. (2020). Scrum στην εκπαίδευση: Eduscrum στο σχολείο. *ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ*, 3, 381–390. https://conf.pdekritis.gr/3rd_volume2.pdf
- Τρικόλης, Μ. (2021). *Η αόρατη πόλη του Ηρακλείου* (Μ. Δούση (ed.)) [Διπλωματική εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης]. http://ikee.lib.auth.gr/record/336234/files/TRIKALI_MARIA.pdf
- Φιλίππáκη, Α., & Καλαϊτζιδάκη, Μ. (2021). Η “Αντίληψη του τόπου” στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. *Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία*, 3(2), 49–64. <https://doi.org/10.12681/ees.28166>
- Χτούρης, Σ. (2020). (2020). Το ερευνητικό πρωτόκολλο PAAR στη συμμετοχική έρευνα δράσης βασισμένη στη Τέχνη. In *Κείμενο Εργασίας του ΔΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη”*.
- Ahmed, F., Zuk, A. M., & Tsuji, L. J. S. (2021). The Impact of Land-Based Physical Activity Interventions on Self-Reported Health and Well-Being of Indigenous Adults: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(13). <https://doi.org/10.3390/ijerph18137099>
- Barrero-Fernández, B., Mula-Falcón, J., & Domingo, J. (2022). Educational constellations: a systematic review of macro-networks in education. *International Journal of Educational Management*, 37(1), 259–277. <https://doi.org/10.1108/ijem-09-2022-0339>
- Castro-Calviño, L., Rodríguez-Medina, J., & López-Facal, R. (2020). Heritage education under evaluation: the usefulness, efficiency and effectiveness of heritage education programmes. *Humanities and Social Sciences Communications*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00639-z>
- Chan, H. H.-K., Kwong, H. Y. C., Shu, G. L. F., Ting, C. Y., & Lai, F. H.-Y. (2021). Effects of Experiential Learning Programmes on Adolescent Prosocial Behaviour, Empathy, and Subjective Well-being: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in Psychology*, 12, 709699. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.709699>
- Dunkley, R. A. (2018). Space-timeScapes as ecopedagogy. *The Journal of Environmental Education*, 49(2), 117–129. <https://doi.org/10.1080/00958964.2017.1417223>
- He, Y., Ma, Y. H., & Zhang, X. R. (2017). “DIGITAL HERITAGE” THEORY AND INNOVATIVE PRACTICE. *ICOMOS/ISPRS International Scientific Committee on Heritage Documentation (CIPA)
 26th International CIPA Symposium – Digital Workflows for Heritage Conservation (Volume XLII-2/W5) - 28 August–1 September 2017, Ottawa, Canada, XLII-2-W5*, 335–342. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W5-335-2017>
- Jortveit, M., & Kovač, V. B. (2022). Co-teaching that works: special and general educators’ perspectives on collaboration. *Teaching Education*, 33(3), 286–300. <https://doi.org/10.1080/10476210.2021.1895105>
- Ocal, T. (2016). Necessity of cultural historical heritage education in social studies teaching. *Creative Education*, 07(03), 396–406. <https://doi.org/10.4236/ce.2016.73039>
- O’Hara, J., Shevlin, P., Brown, M., & McNamara, G. (2021). Operating educational networks in Northern Ireland: the EQI shaped professional learning network. *SHS Web of Conferences*, 98, 01003. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20219801003>
- Oneț, M.-G. C. (2022, March 23). Experiencing heritage through outdoor learning: An Erasmus+ french and Romanian students’ perspective. *European Proceedings of Educational Sciences. 9th International Conference Education, Reflection, Development*. <https://doi.org/10.15405/epes.22032.23>
- Peacock, S., Cowan, J., Irvine, L., & Williams, J. (2020). An Exploration Into the Importance of a Sense of Belonging for Online Learners. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 21(2), 18–35. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i5.4539>
- Pérez-Ordás, R., Nuviala, A., Grao-Cruces, A., & Fernández-Martínez, A. (2021). Implementing Service-Learning Programs in Physical Education; Teacher Education as Teaching and Learning Models for All the Agents Involved: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(2). <https://doi.org/10.3390/ijerph18020669>
- Raisio, H., & Ehrström, P. (2017). Taking deliberation to the streets: Reflections on deliberative walks. *Scandinavian Journal of Public Administration*, 21(4), 27–51. <https://doi.org/10.58235/sjpa.v21i4.11488>
- Salvo, G., Lashewicz, B. M., Doyle-Baker, P. K., & McCormack, G. R. (2018). Neighbourhood Built Environment Influences on Physical Activity among Adults: A Systematized Review of Qualitative Evidence. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(5).

<https://doi.org/10.3390/ijerph15050897>

Santos, A. R., Sales, A., Fernandes, P., & Nichols, M. (2015). Combining Challenge-Based Learning and Scrum Framework for Mobile Application Development. *Proceedings of the 2015 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education*, 189–194.

<https://doi.org/10.1145/2729094.2742602>

Saraiva, M., Nogueiro, T., Jorge, F., & Chaleta, E. (2022). Erasmus and International Credit Mobility in a contribution to the Sustainable Development Goals associated with quality education and reducing inequalities. *International E-Journal of Advances in Education*, 149–162.

<https://doi.org/10.18768/ijaedu.1141654>

Shackleton, N., Jamal, F., Viner, R., Dickson, K., Hinds, K., Patton, G., & Bonell, C. (2016). Systematic review of reviews of observational studies of school-level effects on sexual health, violence and substance use. *Health & Place*, 39, 168–176. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2016.04.002>

Smith, G. A. (2002). Place-Based Education: Learning to Be Where We are. *Phi Delta Kappan*, 83(8), 584–594. <https://doi.org/10.1177/003172170208300806>

Tchamyou, V. S., Asongu, S. A., & Odhiambo, N. M. (2019). The role of ICT in modulating the effect of education and lifelong learning on income inequality and economic growth in Africa. *African Development Review = Revue Africaine de Developpement*, 31(3), 261–274.

<https://doi.org/10.1111/1467-8268.12388>

Wang, M.-T., Henry, D. A., Smith, L. V., Huguley, J. P., & Guo, J. (2020). Parental ethnic-racial socialization practices and children of color's psychosocial and behavioral adjustment: A systematic review and meta-analysis. *The American Psychologist*, 75(1), 1–22.

<https://doi.org/10.1037/amp0000464>

Wong, C. W. S., & Schweitzer, R. D. (2017). Individual, premigration and postsettlement factors, and academic achievement in adolescents from refugee backgrounds: A systematic review and model. *Transcultural Psychiatry*, 54(5-6), 756–782. <https://doi.org/10.1177/1363461517737015>

Yemini, M., Engel, L., & Ben Simon, A. (2023). Place-based education – a systematic review of literature. *Educational Review*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/00131911.2023.2177260>